

LIFE-LONG LEARNING – КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ

Умида Абдурасуловна Шукурова, Сарвар Юсуфович Жумаев, Ирода
Эркиновна Садыкова

Ташкентский государственный стоматологический институт, кафедра
Пропедевтики терапевтической стоматологии

e-mail: shua1981@mail.ru

АННОТАЦИЯ:

на основании требований непрерывного образования ни один уровень обучения, включая и высшее образование, не может рассматриваться как замкнутый, изолированный от других.

Ключевые слова: life-long learning, кредитно-модульная система, обучение на протяжении всей активной жизни, непрерывное образование.

Если в прошлом столетии человек мог получить профессию и жить в полной уверенности в том, что ничего не изменится, то сегодня этот принцип не работает.

На сегодняшний день учебный процесс стремится выйти на качественно новый уровень развития, который будет отвечать современным требованиям общества и инновационному развитию системы здравоохранения. В связи с этим разрабатываются новые системы профессиональной подготовки, которые позволяют студенту и уже специалисту постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и навыки [2,3].

Идеи Аристотеля, Вольтера, И.В. Гете, Конфуция, Я.А. Коменского, П. Ланграна, Платона, Ж.Ж. Руссо, Л.А. Сенеки, Сократа, утверждавших, что человеку необходимы условия для полноценного развития и всесторонней деятельности на протяжении всей жизни, способствовали формированию концепции непрерывного образования (life-long learning education). Термин «непрерывное образование» впервые был употреблен в 1968 г. в материалах ЮНЕСКО. В 1972 г. было принято решение о признании непрерывного образования основным принципом для нововведений или реформирования системы образования во всех странах мира [1].

Основными признаками непрерывного медицинского образования являются: образование на протяжении всей жизни человека; взаимосвязь физических, моральных, интеллектуальных аспектов развития человека на отдельных этапах жизни; восприятие системы образования как целостной и всеобъемлющей, объединяющей и интегрирующей все его уровни и формы; наличие вертикальной интеграции; взаимосвязь изучаемых дисциплин; включение в систему просвещения неформальных и неинституциональных форм образования; наличие горизонтальной интеграции; развитие

воспитывающего и обучающего общества: учиться для того, чтобы "быть" и "становиться" кем-то; системность принципов образовательного процесса. По данным (Р. Даве) этих признаков 25, мы предоставили вашему вниманию основные моменты, которые служат и подтверждают необходимость непрерывного образования, особенно в сфере медицины и, в частности, в стоматологии.

Таким образом, основными моментами планирования и организации непрерывного образования должен быть принцип учета интересов сегодняшней, современной практики, перспектив развития и совершенствования медицинской деятельности. На основании требований непрерывного образования ни один уровень обучения, включая и высшее образование, не может рассматриваться как замкнутый, изолированный от других. Также, вертикальная структура, которая учитывает непрерывное повышение квалификации по определенной специальности, обязательно должна пересекаться с горизонтальными структурами, к которым относятся научные дисциплины и связи между ними.

Эффективное управление обучением в медицинских высших учебных заведениях на разных этапах профессионального становления и развития деятельности до постпрофессионального периода жизни позволяет повысить качество жизни и полностью задействовать потенциал каждого в трудовой деятельности.

REFERENCES

1. Блинов Сергей Валерьевич, Блинова Виктория Юрьевна Система непрерывного медицинского образования в контексте концепции "life-long learning education" // Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. 2018. №6 (36). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-nepreryvnogo-meditsinskogo-obrazovaniya-v-kontekste-kontseptsii-life-long-learning-education>
2. Ветшева Н. Н., Трофименко И. А., Морозов С. П., Низовцова Л. А., Ким С. Ю., Фисенко Е. П. Повышение качества медицинской помощи за счет усовершенствования системы непрерывного медицинского образования // Медицинское образование и профессиональное развитие. 2017. №2-3 (28-29). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-kachestva-meditsinskoy-pomoschi-za-schet-usovershenstvovaniya-sistemy-nepreryvnogo-meditsinskogo-obrazovaniya>
3. Чернышова Т.С. Непрерывное образование как основа профессионального развития специалиста медицинского профиля // Мир науки, культуры, образования. 2015. № 3 (52). С. 88-90.